

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Xasan Axmedov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOIYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI.....	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	

TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI

Abduxamidov Sarvar Adxamovich

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti tadqiqotchisi

E-mail: sarvarabduxamidov4@gmail.com,

[ORCID: 0000-0003-0530-0021](https://orcid.org/0000-0003-0530-0021)

Annotatsiya. Mazkur maqolada turizmni mintaqaviy rivojlantirishda klasterlash modelining amaliy ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinib, turizm sohasida klasterlash yondashuvining nazariy asoslari, uning hududiy iqtisodiyotga ta'siri va turistik xizmatlarni kompleks rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: klasterlash modeli tamoyillari, turistik mahsulotlar, xizmatlar diversifikatsiyasi, hududiy resurslar, qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma, resurslar bazasi, davlat organlari, mahalliy hokimiyat.

Аннотация. В данной статье научно анализируется практическая значимость кластерной модели в региональном развитии туризма, раскрываются теоретические основы кластерного подхода в сфере туризма, его влияние на региональную экономику и роль в комплексном развитии туристических услуг.

Ключевые слова: принципы кластерной модели, туристические продукты, диверсификация услуг, региональные ресурсы, поддерживающая инфраструктура, ресурсная база, государственные органы, местные органы власти.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the practical significance of the clustering model in regional tourism development. It highlights the theoretical foundations of the cluster approach in tourism, its impact on regional economy, and its role in the integrated development of tourism services.

Keywords: cluster model principles, tourist products, service diversification, regional resources, supporting infrastructure, resource base, state authorities, local government.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida turizm sohasi yuqori sur'atlar bilan rivojlanayotgan strategik tarmoqlardan biri hisoblanib, u mamlakatlar iqtisodiy o'sishi, aholi bandligini ta'minlash va hududiy rivojlanishda muhim o'rin egallaydi. Zamonaviy globallashtirish sharoitida turistik xizmatlar bozorida raqobatning kuchayishi, iste'molchilar ehtiyojlarining diversifikatsiyalashuvi hamda turistik mahsulotlarga bo'lgan talabning murakkablashuvi turizmni yangi yondashuvlar asosida rivojlantirishni taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan, turizm sohasida klasterlash modeli alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki an'anaviy tarzda alohida subyektlar faoliyatiga asoslangan rivojlanish modeli hududiy resurslardan samarali foydalanish, xizmatlar sifatini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda yetarli darajada natija bermayotgani kuzatilmoqda. Turizm xizmatlarining kompleks xarakterga egaligi esa ularni integratsiyalashgan tizim asosida tashkil etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Mazkur sharoitda mintaqaviy turizmni rivojlantirishda klasterlash yondashuvi hududiy resurslar, infratuzilma, xizmat ko'rsatish subyektlari va institutsional muhitni o'zaro bog'liq holda rivojlantirish imkonini beradi. Bu esa nafaqat turistik mahsulotlar diversifikatsiyasini ta'minlaydi, balki hududiy iqtisodiyotning multiplikativ o'sishiga ham xizmat qiladi. Amaliyotda turizm klasterlarini shakllantirish va rivojlantirish jarayonlari yetarlicha ilmiy-metodologik asoslanmagan, ularning amaliy mexanizmlari va samaradorlik ko'rsatkichlari to'liq ishlab chiqilmagan. Bu esa mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borishning dolzarbligini belgilab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mintaqaviy turizmni rivojlantirishda klasterlash modeli masalasi xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ham keng o'rganilgan bo'lib, ular bu jarayonni hududiy iqtisodiy o'sishning muhim drayveri sifatida baholaydilar. Jumladan, Anna Lee Saxenian o'zining “Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route” asarida klasterlarning hududiy rivojlanishdagi rolini tahlil qilib, ular innovatsiya va hamkorlik muhitini shakllantirishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, klasterlar “lokal hamkorlik orqali global raqobatbardoshlikni ta'minlaydi”. Bu

yondashuv turizmida klasterlash orqali hududiy ustunliklarni shakllantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Shuningdek, Michael Enright o'zining "Regional Clusters and Economic Development" tadqiqotida klasterlarni hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy institutsional mexanizmi sifatida ko'rib chiqadi. U klasterlar "kompaniyalar, ta'lim muassasalari va davlat institutlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi", deb ta'kidlaydi. Bu turizm klasterlarida davlat-xususiy sheriklik ahamiyatini asoslaydi.

Turizm sohasiga ixtisoslashgan tadqiqotchilardan Noel Scottning ishlarida turizm klasterlari turistik destinatsiyalarni samarali boshqarish vositasi sifatida baholanadi. Uning tadqiqotlarida klasterlar "turizm ishtirokchilari o'rtasidagi kooperatsiyani kuchaytirib, xizmatlar sifatini oshiradi", deb ta'kidlanadi.

C. Michael Hallning "Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships" asarida turizmni rejalashtirishda integratsiyalashgan yondashuvning ahamiyati yoritiladi. Muallifning fikricha, "turizmni samarali rivojlantirish uchun hududiy resurslar, infratuzilma va boshqaruv tizimi o'zaro bog'liq holda rivojlantirilishi lozim".

Dimitrios Buhalis o'zining "Tourism: Information Technology for Strategic Tourism Management" asarida turizm raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarning ahamiyatini asoslab beradi. U "zamonaviy turizm klasterlari axborot texnologiyalari orqali birlashgan holda yuqori samaradorlikka erishadi", deb ta'kidlaydi.

Yevropa tadqiqotchilari orasida Brian Hjalager turizm innovatsiya va klasterlash o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, klasterlarni "turizm innovatsion jarayonlarni rag'batlantiruvchi muhit" sifatida baholaydi. Uning fikricha, klasterlar yangi turistik mahsulotlar yaratishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, Peter Nijkamp o'z tadqiqotlarida hududiy iqtisodiyotda klasterlarning multiplikativ ta'sirini tahlil qilib, ular "hududiy rivojlanishning barqarorligini ta'minlaydigan muhim instrument" ekanligini ta'kidlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda iqtisodiy-ijtimoiy va geografik tahlil, tizimli va qiyosiy tahlil usullari, shuningdek, empirik tadqiqot usuli sifatida so'rovnoma (anketa) usuli qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Klaster tushunchasi iqtisodiy adabiyotlarda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish faoliyatida o'zaro bog'liq bo'lgan, geografik jihatdan muayyan hududda joylashgan korxonalar, tashkilotlar hamda ularni qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma elementlarining integratsiyalashgan majmuasi sifatida talqin etiladi. Bunday yondashuv klasterni oddiy subyektlar yig'indisi emas, balki o'zaro ta'sir va kooperatsiya orqali qo'shimcha qiymat yaratuvchi murakkab iqtisodiy tizim sifatida ko'rish imkonini beradi. Turizm sohasiga nisbatan ushbu tushuncha yanada keng mazmun kasb etib, turistik mahsulotni yaratish, ilgari surish va iste'molchiga yetkazish jarayonlarida ishtirok etuvchi barcha subyektlarning funksional jihatdan o'zaro bog'langan va muvofiqlashtirilgan tizimini anglatadi. Ya'ni, turizm klasterlari mehmonxona xo'jaligi, transport-kommunikatsiya tarmoqlari, ovqatlanish xizmatlari, madaniy-tarixiy obyektlar, ekskursiya xizmatlari, axborot-marketing tizimlari hamda boshqa servis elementlarini qamrab olgan holda, yagona qiymat zanjiri doirasida faoliyat yuritadi. Shu nuqtai nazardan, klasterlash modeli turizmni rivojlantirishning institutsional va tashkiliy jihatdan mukammal shakli sifatida namoyon bo'lib, u bir qator fundamental tamoyillarga tayanadi (1-rasm).

1-rasm. Mintaqaviy turizmida klasterlash modelining tamoyillari

Hududiy ixtisoslashuv tamoyili asosida har bir mintaqa o'zining tabiiy, madaniy va iqtisodiy resurslaridan kelib chiqqan holda muayyan turizm yo'nalishiga ixtisoslashadi. Bu esa resurslardan samarali foydalanish va hududning unikal turistik imijini shakllantirish imkonini beradi.

Kooperatsiya va hamkorlik tamoyili klaster ishtirokchilari o'rtasida barqaror va o'zaro manfaatli aloqalarni shakllantirishni nazarda tutadi. Bunda korxonalar o'rtasidagi raqobat bilan bir qatorda hamkorlik munosabatlari ustuvor ahamiyat kasb etib, xizmatlar sifatini oshirish va innovatsion yechimlarni joriy etishga xizmat qiladi.

Innovatsiya va xizmatlar diversifikatsiyasi tamoyili klaster doirasida yangi turistik mahsulotlar va xizmat turlarini ishlab chiqish, ularni bozor talablariga moslashtirish hamda xizmatlar spektrini kengaytirishni ta'minlaydi. Bu esa turistlarning turli ehtiyojlarini qondirish orqali hududning raqobatbardoshligini oshiradi.

Infratuzilmaning rivojlanishi tamoyili klasterning barqaror faoliyat yuritishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, transport, muhandislik-kommunikatsiya, axborot va servis infratuzilmalarining uzviy rivojlanishini taqozo etadi. Rivojlangan infratuzilma turistik oqimlarni jalb etish va ularga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishning asosiy sharti hisoblanadi.

Mazkur tamoyillarning o'zaro uyg'unligi turizm sohasini tizimli va barqaror rivojlantirish imkonini yaratadi. Xususan, klasterlash modeli orqali turizm subyektlari o'rtasida sinergetik samara yuzaga kelib, bu nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sishiga, balki hududiy rivojlanishning sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi. Shu tariqa, klasterlash yondashuvi turizmni alohida tarmoq emas, balki kompleks iqtisodiy tizim sifatida shakllantirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Mintaqaviy turizm klasterlash modeli hududdagi turistik faoliyatni shakllantiruvchi subyektlar, resurslar va infratuzilma elementlarining o'zaro integratsiyasiga asoslangan ko'p bosqichli iqtisodiy tizim sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur model turizm mahsulotini yaratish, ilgari surish va iste'molchiga yetkazish jarayonlarini yagona qiymat zanjiri doirasida birlashtiradi.

Mintaqaviy turizmni rivojlantirishda klasterlash modeli hududdagi turistik faoliyatni ta'minlovchi barcha tarkibiy elementlarning o'zaro bog'liq va muvofiqlashgan holda faoliyat yuritishini nazarda tutuvchi kompleks iqtisodiy tizim sifatida namoyon bo'ladi (1-jadval).

1-jadval

Mintaqaviy turizmni rivojlantirishda klasterlash modeli tarkibiy tuzilmasi

№	Klaster elementi	Tarkibiy qismlari	Funksional vazifasi
1	Asosiy sub'ektlar	Mehmonxonalar, turoperatorlar, gidlar, ovqatlanish korxonalar	Turistik xizmatlarni yaratish va taqdim etish
2	Qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma	Transport, aloqa, kommunal xizmatlar, IT xizmatlar	Xizmatlarning uzluksizligini ta'minlash
3	Resurs bazasi	Tabiiy resurslar, tarixiy-madaniy ob'ektlar, milliy an'analar	Turizmning mazmun va jozibadorligini belgilash
4	Boshqaruv va institutsional muhit	Davlat organlari, mahalliy hokimiyat, DXSH (PPP)	Klasterni muvofiqlashtirish va tartibga solish
5	Marketing va bozor omillari	Reklama, brending, turistik bozorlar	Turistlarni jalb qilish va talabni shakllantirish
6	Innovatsiya va diversifikatsiya	Yangi turizm yo'nalishlari, raqamli xizmatlar	Yangi xizmat turlarini yaratish
7	Kooperatsiya mexanizmi	Klaster ishtirokchilari o'rtasida hamkorlik	Resurslardan samarali foydalanish

Ushbu modelning markaziy qismi – yadro subyektlar hisoblanib, ularga mehmonxonalar, turoperator va turagentliklar, gid-ekskursiya xizmatlari hamda ovqatlanish korxonalar kiradi va aynan shu tuzilmalar turistik mahsulotni yaratish va iste'molchiga taqdim etish jarayonida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Shu bilan birga, mazkur subyektlarning samarali faoliyatini ta'minlashda qo'llab-quvvatlovchi infratuzilmaning o'rni beqiyos bo'lib, u transport-logistika tizimi, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari, axborot texnologiyalari va moliyaviy xizmatlar orqali turistik xizmatlarning uzluksizligi va sifatini kafolatlaydi. Bundan tashqari, klasterning shakllanishi va rivojlanishi hududning tabiiy rekreatsion resurslari, tarixiy-madaniy merosi va milliy an'analariga tayanadi, chunki aynan ushbu resurslar turistik mahsulotning mazmun-mohiyatini belgilab, uning jozibadorligini oshiradi.

Klasterlash modelining samarali amal qilishi esa boshqaruv va institutsional muhitning rivojlanganlik

darajasiga bevosita bog'liq bo'lib, davlat boshqaruv organlari, mahalliy hokimiyat va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari orqali klaster ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlik va muvofiqlashuv ta'minlanadi. Shu bilan bir qatorda, marketing va bozor omillari, jumladan, turistik mahsulotni ilgari surish, brendingni shakllantirish va tashqi hamda ichki bozor talabini o'rganish jarayonlari klasterning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Bularning barchasi innovatsiya va xizmatlar diversifikatsiyasi bilan uzviy bog'liq holda amalga oshirilib, yangi turistik yo'nalishlar va raqamli xizmatlarni joriy etish orqali hududning raqobatbardoshligi oshiriladi. Shu asosda klaster ishtirokchilari o'rtasida kooperatsiya mexanizmlari shakllanib, resurslardan samarali foydalanish va o'zaro manfaatli hamkorlik orqali sinergetik samaraga erishiladi.

Natijada, mazkur tizimli yondashuv turistik xizmatlarning sifat jihatdan yaxshilanishi, turistlar oqimining ortishi, ularning sarf-xarajatlari ko'payishi hamda hududiy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qiladi. Shu tariqa, klasterlash modeli mintaqaviy turizmni rivojlantirishda resurslar, infratuzilma va boshqaruv mexanizmlarini yagona integratsiyalashgan tizimga birlashtiruvchi samarali instrument sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mintaqaviy turizmni rivojlantirishda klasterlash modeli hududiy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va turizm sohasining raqobatbardoshligini oshirishda muhim strategik instrument sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur yondashuv turistik xizmatlarni shakllantirish jarayonida ishtirok etuvchi barcha subyektlarni yagona qiymat zanjiri doirasida integratsiyalash imkonini berib, ular o'rtasidagi kooperatsion aloqalarni mustahkamlaydi hamda resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Natijada, turistik mahsulotning kompleksligi va sifati ortib, hududning investitsion jozibadorligi va turistik imiji sezilarli darajada yaxshilanadi.

Klasterlash modeli turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish, yangi turistik yo'nalishlar va innovatsion xizmat turlarini joriy etish orqali turistlar ehtiyojlarini to'liqroq qondirishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, turistlar oqimining ortishi, ularning hududda bo'lish davomiyligi va sarf-xarajatlari ko'payishiga olib kelib, hududiy iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Shu tariqa, klasterlash modeli faqat iqtisodiy samaradorlikni emas, balki ijtimoiy ahamiyatni ham ta'minlab, yangi ish o'rinlari yaratilishi va aholi daromadlarining o'sishiga xizmat qiladi. Biroq, tadqiqot natijalari klasterlash modelini amalga oshirish jarayonida muayyan institutsional va tashkiliy muammolar mavjudligini ham ko'rsatdi. Jumladan, klaster ishtirokchilari o'rtasidagi muvofiqlashuv mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi, axborot almashinuvining cheklanganligi, infratuzilmaviy kamchiliklar hamda innovatsion yondashuvlarning yetarlicha joriy etilmaganligi mazkur modelning to'liq samaradorligini cheklamoqda. Shu sababli, klasterlash jarayonini ilmiy asoslangan va tizimli ravishda tashkil etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Mintaqaviy turizm klasterlarini shakllantirishda hududiy ixtisoslashuv tamoyiliga qat'iy amal qilish, ya'ni har bir hududning tabiiy, madaniy va iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqqan holda turizm yo'nalishlarini belgilash zarur.

2. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, xususan, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini takomillashtirish orqali klaster ishtirokchilari o'rtasida barqaror institutsional muhitni shakllantirish maqsadga muvofiq.

3. Turizm klasterlarini boshqarishda raqamli texnologiyalar va axborot platformalarini joriy etish orqali ishtirokchilar o'rtasida tezkor axborot almashinuvini ta'minlash va boshqaruv samaradorligini oshirish lozim.

4. Turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va innovatsion turizm yo'nalishlarini (ekoturizm, gastronomik turizm, tibbiy turizm va boshqalar) rivojlantirish orqali hududning raqobatbardoshligini kuchaytirish zarur.

5. Transport va servis infratuzilmasini kompleks rivojlantirish orqali turistlar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratish, shu orqali turistik oqimlarni barqaror oshirishga erishish muhim ahamiyat kasb etadi.

6. Klaster ishtirokchilari o'rtasida kooperatsiyani kuchaytirish va ularning o'zaro manfaatdorligini ta'minlash maqsadida institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish talab etiladi.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, klasterlash modeli mintaqaviy turizmni rivojlantirishda yuqori iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikka ega bo'lgan, ilmiy jihatdan asoslangan va amaliyotda samarali qo'llanilishi mumkin bo'lgan innovatsion yondashuv hisoblanadi. Ushbu modelni izchil va kompleks tarzda joriy etish orqali hududiy turizmni yangi bosqichga olib chiqish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Boltabaev, M. R., Tuxliev, I. S., Safarov, B. S., & Abdurakhimov, S. A. (2018). Turizm: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Tuxliev, I. S., & Abdukhamidov, S. A. (2021). Strategic planning processes in regional tourism in the digital economy. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(5), 22–27.
3. Suyunovich, T. I., & Adhamovich, A. S. (2019). Directions of activation of innovative activities of higher education

- institutions in forming innovative economy. VVK, 75.81 T 88, 235.
4. Saxenian, A. L. (1994). Regional advantage: Culture and competition in Silicon Valley and Route 128.
 5. Enright, M. J. (2003). Regional clusters and economic development: A research agenda. In J. Bröcker, D. Dohse, & R. Soltwedel (Eds.), *Innovation clusters and interregional competition* (pp. 99–129). Berlin: Springer.
 6. Scott, N., Cooper, C., & Baggio, R. (2008). Destination networks: Four Australian cases. *Annals of Tourism Research*, 35(1), 169–188.
 7. Hall, C. M. (2008). *Tourism planning: Policies, processes and relationships* (2nd ed.). Harlow: Pearson Education.
 8. Buhalis, D. (2003). *Tourism: Information technology for strategic tourism management*. London: Pearson Education.
 9. Hjalager, A. M. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. *Tourism Management*, 23(5), 465–474.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100